

KORPUS LINGVISTIKASIDA FRAZELOGIK OMONIMIYA VA POLISEMIYA TADQIQI

Maftuna Nurboyeva

ToshDO‘TAU tayanch doktoranti.

E-mail: nurboyevamaftuna@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8076805>

Annotatsiya. Maqolada korpus lingvistikasida frazeologik omonimiya va polisemiyaning farqlash va semantik analiz qilishda yuzaga chiqishi mumkin bo‘lgan semantik noaniqlikni bartaraf etish hamda polisemik va omonimik frazemalarning ma‘no xilma-xilligini aniq yoritish masalasi bo‘yicha fikr yuritilgan. Omofrazemalarning semantik xilma-xilligini grammatik shakllar filtri orqali to‘liq bartaraf qilib bo‘lmasligi misollar bilan asoslab berilgan. Ko‘p ma‘noli iboralarning semantikasi sintaktik qurshov asosida tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar: Til korpusi, semantik analiz, frazeologik polisemiya, omonimiya, frazema, omofrazema, sintaktik qurshov, grammatik filtr, lingvistik model.

Frazeologiya tilshunoslikning alohida sohasi o‘laroq XX asrning boshlarida rus tilshunosligida ajralib chiqqan. Mazkur yo‘nalishning shakllanishida A.A.Potebnya, A.Shaxmatovlar hissasi katta bo‘lsa, o‘zbek tilshunosligida dastavval Sh.Rahmatullayev, U.Tursunov, I.Qo‘chqortoyev, G. Salomov; mustaqillik yillarida esa A. Mamatov, Sh.Usmonova, M.Xoliqova, K.Bozorboyev kabi qator olimlarning izlanishlari orqali ko‘plab ma‘lumotlarga ega bo‘lish mumkin.

Frazemalar o‘rtasidagi shakliy bir xillik va semantik xilma-xillik natijasida yuzaga keladigan frazeologik polisemiya va omonimiya hodisasi esa tilshunosligimizda alohida tadqiqini kutayotgan mavzulardan biridir. Xususan, bu ikki hodisani korpus lingvistikasida farqlash va bartaraf etish ham nihoyatda dolzarb.

Bittadan ortiq ma‘noni anglatish yoki xilma-xil ma‘nolarning aynan bir shaklda mujassam bo‘lishi tilshunoslikning barcha sathlariga, jumladan, frazemalarga ham xos xususiyatdir. Ammo ko‘p ma‘noli iboralarda ham xuddi leksik polisemiya bo‘lgani kabi o‘z(bosh) va ko‘chma (hosila) ma‘nolar farq qilinadi. Leksik polisemiya bosh ma‘no to‘g‘ri ma‘noga, hosila ma‘no esa ko‘chimga teng; frazeologik polisemiya esa bundan farqli o‘laroq o‘z ma‘no bo‘lmaydi, chunki har qanday frazeologik birlik ma‘no ko‘chimi orqali yuzaga keladi. [Rahmatullayev Sh. 1970; 5.]

Frazeologik omonimiya ham ikki ibora o‘rtasida ma‘no bog‘liqlik uzilib, shaklan teng kelib qolish hodisasi tufayli yuzaga chiqadi. Omonim iboralarning hosil bo‘lishi leksik jihatdan 2 xil usulda bo‘ladi:

a) ibora tarkibidagi bir a‘zo omonim bo‘ladi, boshqa a‘zo esa ayni bir so‘zning o‘zi bo‘ladi; b) omonim sifatida ko‘rsatilgan ibora tarkibidagi har bir a‘zo ayni shu so‘zlarning o‘zi bo‘ladi. [Rahmatullayev Sh. 1970; 7.] Dastlabki holatga misol tariqasida “damini kesmoq” iborasini keltirish mumkin. I. Gapiirishga yo‘l bermaslik, ovozi chiqarmaslik. II. Kuchini qaytarmoq, yo‘qotmoq kabi semantik imkoniyatga ega bo‘lgan mazkur iborada dam so‘zining omonimligi orqali frazeologik omonimiya hosil bo‘lmoqda.

Ikkinchi holatga esa “javobini bermaq” iborasini kiritishimiz mumkin: I. Javob qilmoq. II. Haydamoq. III. Fotiha qilmoq, unashtirmoq kabi ma‘nolarni anglatuvchi ushbu ibora tarkibida omonimlik kasb etuvchi biror leksema yo‘q. Birikma holida esa uch xil omonimlikni yuzaga chiqarib turibdi.

Frazeologik polisemiya va omonimiyani o'zbek korpus tizimiga "tanitish", farqlatish hamda semantik xilma-xillik va shakliy aynilikni, bu orqali kelib chiqishi mumkin bo'lgan noaniqlikni bartaraf etish esa soha rivoji uchun nihoyatda muhim. Chunki frazeologik birliklarni korpusga olib o'tish barcha tillarda ham bir qancha muammolar keltirib chiqaradi. Frazeologik birliklarning o'z ma'no bilan teng kelib qolish holatlari, tuzilmaning frazema holida polisemik yoki omonimik xarakter kasb etishi shular jumlasidandir. Masalan, "bo'yniga ilmoq" iborasiga diqqat qaratsak, mazkur ibora o'z ma'nosida ham (medal yoki shunga o'xshash narsani bo'yniga taqmoq), bir nechta ko'chma ma'noda ham (1. Ayb to'nkamoq, ag'darmoq. 2. Isbotlab, aybini e'tirof ettirmoq. 3. Biror ishni bo'yniga olishga rozi etmoq)qo'llaniladi. Tabiiyki, bu tilni elektron tizimga kiritishda bir qator noqulayliklar keltirib chiqaradi. Chunki leksik omonim va polisemiyaning korpus lingvistikasida farqlashga ko'maklashuvchi grammatik shakllar asosidagi modellar frazeologik sathda deyarli ish bermaydi. Bu holatda esa ko'p ma'noli va shakldosh iboralarni matnda avtomatik farqlay olish uchun semantik analiz va sintaktik qurshovga asoslangan lingvistik modellar ishlab chiqish zarur. Yuqoridagi "bo'yniga ilmoq" frazemasining semantik xilma-xilligini shu asosda farqlashga harakat qilamiz:

Aniq ot+ gr.sh (t.k.) bo'yniga ilmoq shakli birikmani o'z ma'nosida ifodalanishini ta'minlaydi.

Mavhum ot + gr.sh (t.k.) bo'yniga ilmoq shakli aybni to'nkash yoki aybni isbotlab, tan oldirish ma'nosini yuzaga chiqarsa,

Faoliyat-jarayon oti + gr.sh (t.k.) bo'yniga ilmoq esa biror ishni bajarishga ko'ndirmoq, rozi qilmoq ma'nosini reallashtirmoqda.

Omonimik ma'no kasb etgan "qo'l ko'tarmoq" iborasini esa yuqoridagi yuqoridagi sintaktik qurshov asosida ham elektron tizimga "tanitish" mushkul. Chunki o'z ma'nosidagi birikma bilan (qo'lini yuqoriga ko'tarmoq) teng kelib, frazeologik omonimlikni yuzaga chiqaruvchi (I. Urmoq. II. Tarafdorligini, xayrixohligini ko'rsatmoq(ovozga qo'yishda). III. Taslim bo'lmoq) mazkur ibora

Harakat nomi ~ uchun qo'l ko'tarmoq shakli orqali semantik imkoniyatining barchasini namoyon etadi. Bunday iborani korpus tizimiga har bir shakli uchun semantik kalit so'zlar biriktiribgina matndagi ma'nosini muayyanlashtirish mumkin. Ko'rinadiki, frazemalardagi omonimlik va ko'p ma'nolilikni korpus tizimiga tugal bir shaklda kiritish uchun turli xil lingvistik modellar ishlab chiqish zarur, chunki frazemalardagi ma'nolar shu qadar ayni va shunchalik xilma-xilki, uni elektron tizimga yoki ona tili o'zbek tili bo'lmagan kishilarga avtomatik tarjimani amalga oshirish ancha murakkablik qiladi.

Shu bois frazeologik sathga oid shakldoshlik va ko'p ma'nolilikni o'zbek tilining elektron bazasida farqlash va bartaraf etish oldimizda turgan dolzarb vazifadir. Shu orqali o'zbek korpusining tugal shakllanishiga erishish mumkin.

References:

1. Раҳматуллаев Ш. 1978. Ўзбек тилининг изоҳли фразеологик луғати.– Тошкент: Ўқитувчи.
2. Гулямова Ш. 2022. Ўзбек тили семантик анализаторининг лингвистик асослари. Филол.фанлари доктори дисс. Фарғона.
3. Мухаммедова С. Компьютер лингвистикаси. Тошкент., 2007.

4. Пўлатов С., Муҳаммедова С. Компютер лингвистикаси. Тошкент., 2009.
5. Рахимова С. 2022. Ўзбек тилида фразеологик полисемия ва унинг лексикографик талқини. Филол. фан.бўй.фал-са док-ри дисс. – Гулистон.
6. Ҳамроева Ш. М. 2021. Ўзбек тили морфологик анализаторининг лингвистик таъминоти. Филол. фанлари доктори дисс. – Фарғона.
7. Ахмедова Д. 2021. Атов бирликларини ўзбек тили корпуслари учун лексик - семантик теглашнинг лингвистик асос ва моделлари.Фил.фан.бўй.фал-са док-ри. дисс. – Бухоро